

ЕЩЕ РАЗ О ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ В НЕМ**Вышинский В.А.***Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник института кибернетики НАН Украины***ONCE AGAIN ABOUT THREE-DIMENSIONAL SPACE AND THE FLOW OF TIME IN IT****Vishinsky V.***Doctor of Technical Sciences, leading scientific scientist at the Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine***АННОТАЦИЯ**

В статье, впервые, рассматривается разновидность существования материи на пяти этапах развития материи в виде вещества, а также зависимость его трехмерного объема от течения времени, которое в нем имеет место. Впервые течение времени рассматривается, как движение материи, а размеры трехмерного пространства с помощью действия сил трех естественных полей, которые действуют в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Эта статья имеет большое значение при познании естественного интеллекта.

ABSTRACT

The article, for the first time, examines the variety of existence of matter at five stages of development of matter in the form of substance, as well as the dependence of its three-dimensional volume on the flow of time that passes in it. For the first time, the flow of time is considered as the movement of matter, and the dimensions of three-dimensional space with the help of the action of the forces of three natural fields that act in three mutually perpendicular directions. This article is of great importance in the cognition of natural intelligence.

Ключевые слова: трехмерное пространство, течение времени, материя, вещество, естественный интеллект.

Keywords: three-dimensional space, flow of time, matter, substance, natural intelligence.

Закон природы существования материи на Земле в виде вещества [1] определяет все его свойства. Иными словами, любое явление в природе следует из этого закона. И в этом случае важнейшую роль «играет» пространство и течение времени, в котором оно находится. В современной науке принято считать, что любое состояние материи в виде вещества «диктуется» единственным представлением пространства и времени, присущим земным условиям. Оказалось, что это не так. Различные вещественные разновидности материи имеют свои, отличительные друг от друга, пространственно-временные реализации. В работе [1], до таковых в земных условиях отнесены, по крайней мере, пять представлений, которые познаются следующими фундаментальными науками: физикой, химией, ботаникой, биологией и кибернетикой. В этом случае, еще раз подчеркнем, что материя в каждом таком вещественном представлении «ориентируется» на свое, и трехмерное пространство, и течение времени в нем.

Неодинаковость существования материи в виде вещества на Земле следует рассматривать как результат ее развития. К самому первому и простейшему этапу этого развития необходимо отнести то вещество, которое для своего познания требует научные усилия, объединяемые в фундаментальную науку физику. Течение времени в веществе на этом этапе является следствием простейшего вида движения материальной субстанции, которое обеспечивает интеграцию (накопление) одинаковых сгустков материальной субстанции в одном и том же месте пространства и времени. Еще раз напомним, что, при этом, природа

создает простейшие физические (а не более сложные химические) элементы таблицы Менделеева, каждый из которых состоит из однородных сгустков материальной субстанции. Иными словами, для таких элементов, в процессе интеграции природой указанных сгустков, не требуется преодоления каких-либо расстояний между сгустками, что отражается на их пространственно-временное представление, т.е. на их объеме, и течение времени в нем. Ведь эти сгустки находятся в том месте, в котором формируется будущий элемент известной таблицы. То есть, еще раз подчеркнем, что течение времени и пространственные размеры физического элемента таблицы Менделеева создаются минимальными по сравнению с формами существования материи в последующих этапах ее развития.

Итак, на самом первом этапе развития материи, т.е. физическом, пространство вещества формируется его движением, которое природа обеспечивает, в основном, силам гравитационного поля совокупности сгустков материальной субстанции. Поскольку в земных условиях их величины такие большие, что, «объединяясь», они направлены к центру Земли, тем самым, формируют общее земное притяжение. Эта особенность исключает в земных условиях между вещественными телами гравитационное притяжение, т.е. на Земле, в классическом виде, закон всемирного тяготения не работает. В тоже время, между сгустками материальной субстанции имеет место магнитное взаимодействие, силовые линии которого расположены в профильной плоскости [1] будущего трехмерного пространства. Поскольку его силовые линии существенно слабее гравитационных сил, то формируя профиль-

ное направление в будущем трехмерном пространстве общее магнитное поле Земли, в отличие от гравитационного, «не сосредотачивает» своим общим земным притяжением (положительным и отрицательным полюсами на нашей планете) все сгустки в его окружении. Таким способом магнитные взаимодействия сгустков материальной субстанции, в отличие от гравитационных, имеют место на Земле. То есть, в данном случае речь идет об отсутствии всемирного магнитного притяжения на нашей планете, аналогичного гравитационному, которое этому явлению с гравитацией препятствует. Напомним, что отдельного источника положительного, либо отрицательного магнитного поля не существует, т.е., магнитное поле всегда представлено в виде диполя двух взаимно-противоположных полюсов. Взаимодействие этих диполей друг с другом в элементе природой предусмотрено не во всех случаях. Иными словами, на первом этапе (физическом) могут быть созданы естественные условия, когда между однородными элементами на уровне рассматриваемого поля происходит взаимодействие, и тогда, «объединяясь», они создают общий магнитный диполь в элементе, т.е., магнитный элемент таблицы Менделеева.

Однако, на самом первом этапе развития материи в виде вещества «свободное» магнитное взаимодействие сгустков материальной субстанции имеет место, только вдоль профильной плоскости, т.е., перпендикулярно всеобщему земному гравитационному притяжению. Как будет показано в дальнейших исследованиях нашей статьи для обеспечения произвольного взаимодействия (по всем направлениям трехмерного пространства) необходимо перемещение сгустков материальной субстанции из одного места в другое, что природой предусмотрено уже на биологическом этапе развития материи. Пока же, рост материальной субстанции в веществе на самом первом ее этапе развития осуществляется в двух направлениях – вертикальном и профильном. Иными словами, формируется, только, два направления трехмерного пространства вертикальное и профильное.

Следующий этап в развитии материи в виде вещества принадлежит химическому его состоянию, когда в формировании его элементов подключается электрическое поле, которое проявляется уже в горизонтальной плоскости. Напомним, что это электрическое поле существенно слабее, нежели, магнитное, и согласно [1], оно не может, даже появляться в природе в виде электрических диполей. В этом случае, взаимодействие между другими элементами таблицы Менделеева возможно, только, в определенных условиях, которые обеспечиваются достаточным расстоянием между местами расположения их в пространстве для обеспечения электрических (химических) взаимодействий. Таким образом, на химическом этапе развития природа, для представления вещества, «осваивает» уже все три физических поля (гравитационное, магнитное, и электрическое). То есть, три пространственных направления – вертикальное, профильное и горизонтальное, вдоль которых имеет место и рост материальной субстанции. Следует, также, заметить,

что этот рост в природе ограничивается только естественными возможностями. В случае с физическим этапом, он ограничивается природными возможностям формирования элемента таблицы Менделеева, а в случае с химическими уже ограничениями, которые допускают химические соединения. Например, окисью железа, появлением в природе воды и различных растворов химических элементов в ней, и тому подобное. Обратим внимание еще и на то, что течение времени, на химическом этапе, формируется уже более сложным движением материи, требующим перемещение элементов таблицы Менделеева из одного места пространства в другое, создавая тем самым более сложную вещественную структуру нежели структура физического элемента. И тогда движение материи будет более сложное и более длительное, что незамедлительно сказывается на течении времени в таком химическом пространстве, т.е. оно становится более медленным, нежели на физическом этапе.

Согласно закону природы [1], следующим этапом в развитии материи является ботаническое вещественное ее представление, т.е. существование материи в виде живых растений. Напомним, что, в этом случае, совокупность, появившихся сгустков материальной субстанции в элементе, уже нового этапа, представляет собой физическое и химическое содержимое, соответствующее предыдущим этапам развития материи в виде вещества. Естественно, что такой ботанический элемент является более сложным, и его формирование требует соединения уже фрагментов вещества, которые расположены в пространстве и во времени на более удаленном расстоянии друг от друга, нежели это имело место на предыдущих этапах развития материи. Как и при формировании химических элементов из физических, появляется пространство и течение времени в нем уже иным. То есть, возникает совокупность элементов с более крупной пространственной и временной структурой. Иными словами, на уровне развития материи в виде ботанических структур появляется уже, и новое пространство, и более длительное течение времени в нем.

Следующий этап в рассматриваемом развитии материи в виде вещества относится к формированию в природе биологических веществ. То есть, той живой формы существования материи, которая обладает возможностью перемещаться в пространстве и во времени не только в фиксированном его месте, как это имеет место в ботаническом ее представлении, но, также, и меняя свое месторасположение. Естественно, формирование биологических элементов в природе, как и ботанических состоит из элементов предыдущего этапа развития природы. То есть, в данном случае они формируются из живых ботанических элементов. И в этом случае появляются совокупности вещественных структур с более крупными своими размерами, что, незамедлительно, влияет на то пространство и время, в котором они существуют, по сравнению со всеми предыдущими этапами развития материи. Таким образом, в природе возникает, уже новая форма существования материи со своими особенностями

трехмерного пространства и течения времени в нем.

Согласно важнейшего закона природы существования материи в виде вещества открытого в [1] следующим этапом в ее развитии на Земле является естественный интеллект. На первый план в нем выступает особое свойство материи информация. То, что из себя представляет это загадочное материальное свойство, впервые в истории человечества определил гениальный В.М. Глушков в 1963 году [2]. Он ее определил, как меру неоднородности распределения материи в пространстве и во времени. Именно, манипулируя этим свойством естественный интеллект с помощью своих виртуальных возможностей стал представлять пространство и время уже несколько по-иному, нежели это имеет место в материальном мире на предыдущих четырех этапах его развития (физическом, химическом, ботаническом и биологическом). Эти виртуальные возможности привели к отрыву исследований содержания понятия трехмерного пространства и течение времени в нем от реальной действительности. Особенно, такой тупик наглядно отражается в современных условиях существования фундаментальной науки, когда на первый план выступает мистическое, понимание этого фундаментального понятия. Это следует из теории относительности Эйнштейна, в которой время и пространство подвержены мистическому искривлению пространства и

времени, а, в противоречащей этой теории, в квантовой механике пространство и время вообще в природе существования материи отсутствуют [3].

Естественное понимание содержания трехмерного пространства и течения времени весьма важно в познании закона [1]. Особенно, на этапе появления в природе интеллекта, т.е. в науке кибернетики. Новизна понимания этих форм материи на Земле в настоящей статье состоит в том, что по мере ее развития происходит изменение, и ее объемные вещественные показатели, скорость течения времени в них. Иными словами, пространство и время не является одним и тем же на всех этапах развития материи. Более того, показана связь объемного представления с течением времени, из которой следует, что чем сложнее структура сформировавшегося элемента нового этапа в развитии, тем течение времени в нем более замедлено.

Литература

1. Вишинський В.А. Закон природи, з якого випливає необхідність розвитку фундаментальної науки кібернетики. Кібернетика та комп'ютерні технології, 2023, №2
2. Глушков В.М. Мышление и кибернетика. Вопросы философии. 1963. №1. С.36–48.
3. Вышинский В.А. Закон природы существования материи в виде вещества продуцирующий фундаментальные науки. Обращение (03.07.2023) к Президенту НАН Украины. Личный сайт: <https://www.vva.kiev.ua/user/1>